

TADQIQOTLAR

TADQIQOTLAR

jahon ilmiy metodik jurnal

tadqiqotlar.uz

39

39- son

5 - qism

Iyun

OPEN

ACCESS

Google
Scholar

JOURNALS
MASTER LIST

www.tadqiqotlar.uz

ABDULLA QODIRIY TASVIRLARIDA SO'Z QO'LLASH MAHORATI

*Xudoyqulova Shoxista**katta o'qituvchisi, GulDU**Salimboyeva Farangiz**psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti talabasi, GulDU*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar” romanida uyushiq bo'laklardan foydalanganligi bu asarning qimmatini yanada oshirganligi haqida gap ketadi.

Kalit so'zlar: *badiiy matn, matn, sifatlash, ekspressivlik, grammatik vositalar, uyushiq bo'lak, bog'lovchili, bog'lovchisiz, ta'kid, sheva, so'z turkumlari, affiks, to'xtam, daraja.*

A.Qodiriyning badiiy asarlarida, ayniqsa, shaxs, voqea-hodisa, holat kabilarni tasvirlashda uyushiq bo'laklardan foydalanishga alohida e'tibor qaratganligi kuzatiladi. Adibning matn yaratish uslubini ana shu xususiyatga ko'ra ham aniq belgilash mumkin. Tasvir A.Qodiriyniki ekanligini har kim ham ajrata oladi: “*Bu hujra egasi ham boshqacha yaratilishda: og'ir tabiatli, ulug' gavgavli, ko'rkam va oq yuzli, kelishgan qora ko'zli, mutanosib qora qoshli va endigina murti sabza urgan bir yigit*”.

Uyushiq bo'laklarning ikkitasi o'z sifatlashlari bilan qo'shib birikma holda o'zaro ohang bilan (sanash) bog'langan, keyingi uyushiqlikda *ko'rkam* so'zi alohida olinib, u sifatlovchi birikma holda oq yuzli bo'lagi bilan va bog'lovchisi orqali bog'langan va ohang, ko'ryapsizki, o'zgartirilgan, keyingi bo'lak murakkab birikma holda *kelishgan qora ko'zli* tarzida shakllantirilib, unga mos ravishda keyingi bog'lanuvchi uyushiq bo'lak ham uch so'zli qilib murakkab shaklda tanlangan (*mutanosib qora qoshli*) va bu ham ohang bilan bog'langan. Nihoyat, oxirgi uyushiq bo'lak olti so'zdan iborat qilib tuzilgan (endigina murti sabza urgan bir yigit-murakkab birikma) amda u endi yana va bog'lovchisi orqali bog'langan: a) Uyushiq bo'laklar tuzilishiga ko'ra ikki so'zli, bir so'zli, uch so'zli, olti so'zli ko'rinishda; b) oldingi ikkitasi bog'lovchisiz bog'langan, keyingi ikkitasi va bog'lovchisi orqali bog'langan; yana ikkita murakkab uyushiq bo'laklar bog'lovchisiz holda; undan keyingisi esa bog'lovchili holda bog'langan. Uyushiq bo'laklikning o'zi san'atkorona

tuzilgan, shakllantirilgan. Uyushqlikda oddiy sanashdan tashqari, ta'kid va musiqiylik, rang-baranglik ko'zga tashlanadi(Otabek tasviri).

Bu ikki kishining bittasi: gavdaga kichik, yuzga to'la, ozroqqina soqol, murtli, yigirma besh yoshlar chamalik bir yigit...(Rahmat tasviri); ikkinchisi:uzun bo'yli, qora cho'tir yuzli, chog'ir ko'zli, chuvoq soqol, o'ttiz besh yoshlarda bo'lgan ko'rimsiz bir kishi edi. (Homid tasviri)".

Keltirilgan uyushqlikda boshqa bir, alohida shakllantirish kuzatiladi: gavdaga kichik; yuzga to'la. Chunonchi, muallif bu o'rinda, bemalol, kichik gavdali, to'la yuzli birikmalarini ishlatishi mumkin edi. Shunda ham, asosiy holat jiddiy o'zgarib qolmas edi. Biroq yozuvchi asar tili rang-barangligini keltirib chiqarish, kitobxonni qiziqtirish, o'qimishlilikni ta'minlash, ta'sirchanlikni oshirish maqsadini ko'zda tutib jonli tildagi qo'llanishni tanlagan va maqsadga erishgan. *Ozroqqina soqol, murtli* uyushliqlarida xuddi shu maqsadlarda *soqol* so'zi tarkibida qo'llanilishi lozim bo'lgan –li qo'shimchasi tushirilgan bo'lsa, murtli so'z shaklida aynan shu –li qo'shimchasining “ega ekanlik” ma'nosini ifodalashidan o'rinli foydalangan. ***Yigirma besh yoshlar chamalik bir yigit*** birikmasida ham yozuvchi xalq tiliga oid qo'llanishni ma'qul ko'rgan. Buni *yigirma besh yoshlardagi bir yigit* yoki *yigirma besh yoshlar bir yigit*; *yigirma besh yosh chamalik bir yigit* kabi shakllarda ham berish mumkin edi. Biroq bunday holatlarda taxmin ma'nosini bo'rttirish o'z ifodasini topmas edi. Matnda: “*besh yoshlar va chamalik* birliklari birga qo'llangan va bu narsa taxmin ma'nosini bo'rttirishga xizmat qildirilgan.

Mana shu keyingi holatdagi uyushqlikka monand holda yozuvchi Hasanali qiyofasini ham tasvirlaydi: “***Bu chol Hasanali otlik bo'lib, oltmish yoshlar chamasida, cho'ziq yuzli, do'ngroq peshonali, sariqqa moyil to'garak qora ko'zli, oppoq uzun soqolli edi***”.

Matnda *chamalik* so'zi o'rnida *chamasida* so'z shakli qo'llangan. Barcha uyushliq bo'laklar oxirida –li affiksini, albatta, o'ziga xos ishlatgan. E'tibor bering: bir bo'lakda ishlatadi, boshqa bo'lakda bu qo'shimchani ishlatmaydi (chog'ir ko'zli, chuvoq soqol); hamma bo'laklarda bu qo'shimchani ishlatadi (cho'ziq yuzli do'ngroq peshonali; “qora ko'zli, oppoq uzun soqolli). Bu gapni, masalan, ...Oltmish yoshlar chamali, cho'ziq yuz, do'ng peshona(li), sariqqa moyil to'garak qora ko'zli, oppoq uzun soqolli edi” tarzida tuzish mumkin edi. Biroq yozuvchi tanlagan shakllar asar matni uchun o'ta mutanosibdir.

Muallif ega ekanlik ma'nosini ifodalovchi –li qo'shimchasini bir holatdagi uyushliqlarda har bir bo'lakka alohida-alohida qo'shgan holda qo'llasa, boshqa bir holatda ayrim uyushliq bo'laklarga qo'shib, ayrimlariga qo'shmagan holda yoki faqat oxirgi bo'lakka qo'shgan holatda qo'llaydi. Ba'zi holatlarda esa bu qo'shimchani umumiy qo'llamagan holda uyushliqlikni shakllantiradi: *“Mirzakarim ismlik (Hasanali tasvirlanganda, unga nisbatan otlik so'zi qo'llangan edi. Rahmatga nisbatan ham otlik so'zi ishlatilgan. Endi esa, Mirzakarim qutidorga nisbatan otlik so'z shakli o'rnida ismlik so'z shakli qo'llanilayotganini ko'ramiz) “Qirq besh-ellik yoshlar chamasida, qora qosh, qora ko'z, ko'rkam yuz, yaxshigina kiyingan bir kishi bo'lib, Akram hoji ellik besh yoshlar orasidagi bir kekxa edi”*. Avvalo, aytish kerakki, taxmin-chama ma'nosi bu o'rinda uchta vosita orqali o'ta bo'rttirib berilgan (*qirq besh-ellik; yoshlar; chamasida*) ; ikkinchidan, *qora qosh, qora ko'z, ko'rkam yuz* birliklari –li qo'shimchasi tushirilgan holda berilib, belgining doimiylik holatiga, muayyanligiga diqqat qilingan; uchinchidan, *Akram hoji* so'zi borligi uchun *otlik* va *ismlik* so'zlarini qo'llash ehtiyoji yo'q, shuningdek, taxmin ma'nosi ham bo'rttirilmagan hamda chamasidagi so'zi (chamali ko'rinishda ham bo'lishi mumkin) orasidagi so'zi bilan almashtirilib betaraflik munosabatini ifodalashga xizmat qildirilgan. Ko'rinadiki, Abdulla Qodiriy shaxs belgilarini tasvirlashda uyushtirish shakllarining turli ko'rinishlarini qo'llash orqali asar tilining jozibadorligini orttirgan: chamasida, chamasidagi, chamali; otlik-ismlik, qora qosh-qora ko'z kabi qo'llanishlar ham ana shu maqsadni amalga oshirish uchun xizmat qildirgan. Yozuvchi asarda tilga olingan deyarli harbir personajni o'ziga xos tarzda tasvirlaydi. Tasvirlashda uning yoshiga alohida e'tibor qaratadi: qirq besh-ellik yoshda; yigirma besh yoshda; oltmish yoshlar; o'ttiz besh yoshlarda; ellik besh yoshlar; yetmishlardan o'tgan kabilar. Bular ham uyushliqlikni shakllantirishda o'zigaxos o'rin tutadi. Adib kishilarning yoshlarini, haqiqatan ham, taxminan belgilaydi. Chunki ularning yoshlari noaniqdir. Real holat-shu. Kishining yoshini taxminan bo'lsa-da belgilamaslik esa shu o'rinlarda mumkin emas edi.

Albatta, Abdulla Qodiriyning uyushliq bo'lakli gaplardan foydalanishdagi o'ziga xos mahorati alohida, jiddiy tadqiqotlarni talab etadi. Bu o'rganilishi o'ta dolzarb bo'lgan muammo. Ammo yuqorida keltirilgan uyushliqlik shakllarning o'ziyoq yozuvchining, haqiqatdan ham, uyushliq bo'laklardan foydalanishga alohida diqqat qilinganligini ko'rsatib turibdi. Shunga qaramay, bu fikrni qat'iyroq tasdiq etish uchun, uyushliqlikni shakllantirishning, u orqali badiiylikni orttirishning, bizningcha,

yuksak namunasi bo‘lgan bir necha uyushiq bo‘lakli birikma-jumla namunasi keltirib o‘tish maqsadga muvofiqdir: *“...Uyning to‘riga solingan atlas ko‘rpa, par yostiqliq quchog‘og‘ida, sovuqdan erinibmi va yo boshqa bir sabab bilanmi, uyg‘oq yotgan bir qizni ko‘ramiz. Uning qora zulfi par yostiqliqning turli tomoniga tartibsiz suratda to‘zg‘ib, quyuq jingila kiprik ostidagi tim qora ko‘zlari bir nuqtaga tikilganda, nimadir bir narsani ko‘rgan kabi...qop-qora kamon, o‘tib ketgan nafis, qiyiq qoshlari chimirilgan-da, nimadir bir narsadan cho‘chigan kabi.... to‘lgan oydek g‘uborsiz oq yuzi bir oz qizillikka aylangan-da, kimdandir uyalgan kabi...”*. Gapdagi atlas ko‘rpa, par yostiqliq; erinibmi va yo boshqa bir sababdanmi; tartibsiz suratda to‘zg‘ib; quyuq jingila kiprik; tim qora ko‘zlar; bir nuqtaga tikilgan-da chimirilgan-da qizillikka aylangan-da; ko‘rgan kabi- cho‘chigan kabi- uyalgan kabi; qop-qora kamon; o‘tib ketgan nafis; qiyiq qoshlar; to‘lgan oydek g‘uborsiz oq yuz uyushiq shakllari o‘z til imkoniyatlaridan mohirona foydalanishning yuksak namunalari, poetik ifodasi emasmi? Jumlada to‘xtamning (uch nuqta) uyushtirilishi hayratlanarli holdir. Har bir to‘xtamda tasvirlovchining o‘zi nafasini rostlab, entikib turib keyin tasvirni davom ettiryapti. Ana shu entiktirgan belgilar yashirin holda, sukut orqali ifodalangan. Yozuvchi bu tasvir uchun alohida tayyorgarlik ko‘rgan bo‘lishi mumkin. “O‘tkan kunlar” asari tilidagi joziba, o‘zbek milliy adabiy tilining shakllanishini ta‘minlagan asosiy omil, til boyligini namoyish etish va undan foydalanishning yuksak namunasi yuqorida keltirilgan parchadagi tasvirlashda ochiq ko‘rinadi. “O‘tkan kunlar” tilidagi hamma birdek tan olgan joziba – ana shu!!! Jumladagi –gan+da shaklining; -gan+kabi shaklining, birikmalarni birikmalar uchun sifatlovchi tarzida tarkib toptirib turgan, shu vazifa uchun qo‘llangan; quyuq jingila kiprik; kiprik ostidagi tim qora ko‘zlar; qop-qora kamon, qiyiq qoshlar; o‘tib ketgan nafis, qiyiq qoshlar; to‘lgan oydek g‘uborsiz; g‘uborsiz oq yuz kabi. Yoki: nimadir bir narsadan;(takror- uyushiqlik) ;kimdandir olmoshlari takror-uyushiqqlari ham ma‘lum bir maqsad uchun-ta‘kidlash, ta‘sirchanlikni oshirish, musiqiylikni ta‘minlash-poetika uchun qo‘llanilgan. Belgining kamlik- ortiqlik darajasini ko‘rsatish uchun bir o‘rinda qora, quyuq, tartibsiz, qiyiq, g‘uborsiz, oq kabi oddiy darajadagi sifatlardan foydalangan bo‘lsa, ikkinchi bir o‘rinda qop-qora tarzidagi shakldan, uchinchi holatda tim qora tarzidagi shakldan, (uchinchi holatda tim qora shaklidan), to‘rtinchi holatda o‘tib ketgan shaklidan, beshinchi o‘rinda to‘lgan oydek yoki bir oz qizillikka aylangan kabi shakllardan foydalanadiki, bu ham yozuvchining o‘zbek tili ifoda imkoniyatlarini mukammal bilganligidan darak beradi.

Endi tasvirdagi soʻzlarning tilimizda qoʻllanilishi darajasi, mavqei masalasiga ham eʼtibor qarataylik. Uyushiq boʻlaklardan tashkil topgan bu jumlada 50 ta atrofida lugʻaviy birlik mavjud boʻlib, parchadagi hamma soʻzlar oʻzbek tilimizda keng isteʼmolda, hamma uchun tushunarli, xalq tilida keng qoʻllanadi, hammasi adabiy til uchun ham xarakterlidir. Grammatik shakllar ham xuddi shu kabi hamma bildiradigan birliklar boʻlib, keng isteʼmoldagi shakllardir. Bu matnda *qora* soʻzi – uch marta; *nimadandir* soʻzi ikki marta; *bir* soʻzi uch marta; *kabi* koʻmakchisi uch marta; *narsa* soʻzi ikki marta qoʻllanilgan. Bunday takroriy qoʻllash matn tarkibidagi ortiqchalikni keltirib chiqarmagan, aksincha, asar tilining ohangdorligini taʼminlash uchun xizmat qilgan. Yana soʻzlarning har birini oʻz oʻrnida ishlatishga ham eʼtibor qaratilganligi kuzatiladi.

Matndagi –gan kabi, -ganda (tikilgan-da, chimrilgan-da, aylangan-da) tarzida berilan takrorlar badiiylikni yuksak darajada boʻlishini taʼminlagan. Bundan tashqari, tasvirda bir narsaning turli jihatlari zanjirsimon bogʻlanishda, bir-birini toʻldirib turib izohlangan: *qop-qora kamon*, *oʻtib ketgan nafis*, *qiyiq qoshlari* (qosh tasviri); *quyuq jingila kiprik ostidagi tim qora koʻzlari* (koʻz tasviri-*qora*; *tim qora*; *kiprik ostidagi jingila kiprik ostidagi*; *quyuq jingila kiprik ostidagi*); *toʻlgan oydek gʻuborsiz oq yuzi* (yuz tasviri *toʻlgan oydek* (*oydek*); *gʻuborsiz oq*). Matn goʻyo oʻzbek tilining boy ifoda imkoniyatlarini ataylab namoyish etish uchun yaratilgandek. Bunday tasvirlarni A.Qodiriy asarlaridan koʻplab keltirish mumkin. “Juvonboz” asaridan olingan mana bu parcha fikrimizni tasdiqlaydi:

“Turkistonda bunday ishlar hamisha davom etib turganini koʻruvchi va biluvchi har bir aqlli musulmon kishi, shariʼati islomiyatda manʼ qilinmish, mundogʻ xunuk besoqolbozlik odatini davom ettiruvchi, Turkiston musulmonlari ahvollariga afsuslar qilub, bekorga necha mingcha pullarni isrof qiluvchi, besoqol talashida musulmon musulmonga dushmanlik ortdiruvini va bir-birlaridan qon toʻkuvni, besoqolbozlik sababi birlan jinoyat koʻpayub, yosh-yosh yigitlar oʻn-oʻn besh yillarini Sibirda, ming turluk azob va xoʻrlik bilan zoe qiluvlarini, ham dunyodagi gʻayri millatlarga musulmonlik ismini bulgʻatib koʻrsatuvlarini va oʻzlari kulki boʻlmoqlarini, yana bu dunyoda xor va oxiratda xudoning qahr-gʻazabiga giriftor, Muhammad alayhissalomning oldilarida sharmisor va shafobatlaridan benasib boʻluvlariga achinib, mundogʻ xilofi sharvi ishlarining koni boʻlgan Turkistondan boshqa shaharlarga qochib ketkusi kelur edi” (110 ta soʻz).

Berilgan matn bitta sodda gapdan iborat. Albatta bu murakkablashgan sodda gap bo‘lib, *har bir aqlli musulmon kishi*-murakkab gapdir. Qochib ketkusi kelur edi qismi esa murakkab tuzilishdagi kesimdir. Ega gapning bosh qismida kesim esa gap oxirida kelgan. O‘rtada keltirilgan turli xil uyushgan gap bo‘laklari ohang, va ham, yana,-b(-ib) kabi vositalar bilan biriktirilgan holda uyushtirilgandir. Uyushgan bo‘laklar sifatida ko‘ruvchi va biluvchi davom etdiruvchi, isrof qiluvchi; dushmanlik ortdiruvini qon to‘kuvini; ming turluk azob va xo‘rluk; zoe qiluvlarini, bulg‘atib ko‘rsatuvlarini, o‘zlari kulki bo‘lmoqlarini; xor va qahr-g‘azabga giriftor; sharmisor va benasib bo‘lulvariga kabilarni ko‘rsatish mumkin. Ularning aksariyati kengaytirilgan(yoyiq) bo‘laklardir. Shu holda bo‘laklarni uyushtirgan holda gap tuzish matn ta’sirchanligini oshirgan, hodisaga aloqador bo‘lgan oqibatlarini umumlashtirib, bir joyda bayon etilishini ta’minlagan.

Xullas A.Qodiriy asarlarida gap bo‘laklarini turli xil vositalardan foydalangan holda uyushtirish asosida badiiylikni oshirishga alohida e’tibor qaratilganligi. Shu vositani o‘zining individual uslubining asosi qilib olganligini aniq kuzatish mumkin. Ayniqsa, sifatlashlarni uyushtirish asosida voqea-hodisa, shaxslarni tasvirlashning o‘ziga xos ko‘rinishini yaratgan. Bu usulda tasvirlash boshqa yozuvchilar asarlarida, A.Qodiriyniki kabi shakllantirilgan holda, uchramaydi. Demak, A.Qodiriy gap bo‘laklarini uyushtirgan holda fikr yuritish borasida, shu tarzda badiiylikni oshirishga erishish borasida ham yuksak mahorat ko‘rsatganki, bu yuqorida ta’kidlaganimizdek, alohida tadqiqotni ta’lab qiladi. Quyida yana ayrim misollar tahlilini berib o‘tamiz.

Bunday tasvirning davomi ham shu fikr, shu holatni alohida ta’kidlaydi: *“-Shu choqda bizga Otabek kerak edi! Nega desangiz, u kelsin edi-da, sevganini bir ko‘rsin edi: hammom bilan u... faqat jongina so‘raydir, majruh ko‘kslarga o‘qqina otadir... boshdagi oq shoyi ro‘mol, ichdagi oq shoyi ko‘ylak, ustidagi oq kumush zarrin sirilgan po‘stin, baq-baqalarini o‘rab o‘pib turgan yoqa qunduzlarining kelishgani, solinib tushgan qora jingalak sochlarning bo‘yin tevaragiga chirmashgani, nuqra yuzlarning bo‘g‘riqqani...”*

Sal oldinroqda “Qizlar majlisi-gullar, lolalar, to‘tilar, qumrilar majlisi! Uyda Kumushbibining tog‘asining uyida, qizlar majlisi, gullar majlisi!” “...bir turli, bir ohangli nafis, musiqaviy tovushlar kishining borliq vujudiga qon tomirlariga ajoyib bir o‘zgarish bergan edilar; Qarichga keladigan uzun soqollar, boshdagi xun olud siyrak sochlar, bo‘zargan yuzlar, qonga belanib yarim ochiq holda qorachiq o‘rnida qo‘rqinch bir oqlik bosgan ko‘zlar dunyoga va shu haytga la’nat o‘qigandek

qaraydilar ayniqsa, bir bosh, ehtimolki, hali yigirma yilni ham ko‘rmagandir, murti ham chiqmagan! Xun olud quyuuq qoshlari ostidagi yarim ochiq ko‘zlari kimnidir izlagandek qaraydir...” Uning orqasidan qora otga otlanib, zangori movutdan uqalik to‘n kiygan, kumush kamarning o‘ng tomoniga qilich, so‘liga to‘pponcha qistirgan, boshigabarra popoq kiyib, jin yalagan deganlaridek, qoshsiz, qoramtir yuzli, tuki chakagining ustida bir oz, iyagida bir oz siyrak, ko‘rimsiz qora soqolli, ko‘zlari ichiga botig‘roq, ammo qon quyilgansimon bir kishi kelar edi”.

Bunday uyushiq bo‘lakli qurilmalarni A.Qodiriyning turli asarlaridan yana ko‘plab keltirish mumkin. Ayniqsa, “O‘tkan kunlar” romanining har sahifasida uchratish mumkinligi, hayratlanarlidir. Hatto boshqa asarlarida, asarlar sarlavhalarida ham bu holat kuzatiladi”.

“Kelinni kelganda ko‘r, sepini yoyganda ko‘r”(sarlavha), “Osh tegsa-to‘y, tegmasa tafarruj...”-deb otalar to‘yga boradilar... “Qoramol egasiga o‘xshamasa harom o‘ladir”, “Avatiga chavati, misqozonga loy tuvoq”, eng oxirida: “Eshagiga yarasha tushovi”... Ya‘ni iboralar, maqollar ham uyushtirib tashlangan.

-Ko‘chaga tashlab qo‘ygan pul, tekin oftobga chiqqan mushuk, yuk tashiyman degan shaloq arava... ana shunday o‘ngi ters so‘zlarga har kim ishonsa, yebdir noma‘qul buzoqning go‘shini, ichibdir ibono‘v boyning chiroylik qobog‘iga kirib, bir dujina pivasini” kabi qo‘llanishlar xalq tilidan foydalanishning yorqin namunasidirki, bu A.Qodiriy yaratgan uslub, uning ifodalash usuli o‘zgacha ekanliginiyana bir bor tasdiqlaydi.

-Mana shu o‘zgachalik o‘zbek adabiy tilining o‘ziga xos tarzda sayqal topishini, umumxalq o‘zbek tilining eng oliy shakli bo‘lgan o‘zbek adabiy tilining to‘la, hozirgi kundagi holatida shakllanishini ta‘minlagan, bu tilning boy, ta‘sirchan, tushunarli, mantiqli, aniq nutq, jo‘yali nutq tuzish uchun to‘la yaroqli ekanligini isbotlaydi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbek tili grammatikasi. 1-jild. T., 1975.
2. A. Qodiriy. “Mehrobdan chayon”. T., 1992.
3. Enazarov T. va boshqalar. “O‘zbek shevashunosligi”. T.: 2012.
4. To‘ychiboyev B., Hasanov B. O‘zbek dialektologiyasi. T.: A. Qodiriy nomidagi “Xalq merosi” nashriyoti, 2004.